

METODOLOGÍAS DE ANÁLISIS NO-LINEAL DE PÓRTICOS DE CONCRETO REFORZADO QUE INCLUYEN MUROS DE MAMPOSTERÍA NO-REFORZADA

Daniel Ricardo Salinas Guayacondo¹

¹ *Facultad Tecnológica, Programa de Ingeniería Civil. Universidad Distrital Francisco José de Caldas, drsalinasg@udistrital.edu.co*

Resumen— Los pórticos de concreto reforzado con muros de mampostería no-reforzada son una parte considerable del inventario global de edificaciones en regiones sísmicamente activas, presentando un desafío crucial para su evaluación sísmica precisa. Aunque a menudo se consideran no estructurales, estos muros interactúan significativamente con la estructura durante los sismos, aportando rigidez y resistencia adicional. Esto puede ser particularmente beneficioso para las edificaciones antiguas, menos dúctiles. No obstante, esta interacción con frecuencia modifica los mecanismos de colapso globales, conduciendo a modos de falla frágiles como pisos blandos o fallas por cortante en columnas. Las metodologías analíticas existentes, como los modelos simplificados de biela equivalente, carecen de precisión para escenarios complejos, mientras que los modelos refinados de elementos finitos son computacionalmente exigentes. Este documento presenta un novedoso enfoque de modelado basado en celosías que busca equilibrar la simplicidad conceptual, la eficiencia computacional y la precisión. Esta metodología, que emplea conjuntos de elementos de celosía para pórticos y mampostería, junto con macroelementos de longitud cero para juntas e interfaces, se valida con datos experimentales. Demuestra su capacidad para capturar la resistencia y los patrones de daño observados, siendo comparable a modelos más complejos y resaltando la sensibilidad a los parámetros del material de mampostería.

Palabras Clave— Pórticos de Concreto Reforzado, Mampostería de Relleno, Análisis Sísmico, Modelado No Lineal.

Abstract— Reinforced concrete frames with unreinforced masonry infill walls constitute a significant portion of the global building inventory in seismically active regions, posing a critical challenge for accurate seismic assessment. Though often designed as non-structural elements, these walls interact substantially with the surrounding frame during earthquakes, contributing additional stiffness and strength. This can be particularly beneficial for older-type construction. However, this interaction frequently modifies global collapse mechanisms, potentially leading to brittle failures such as soft stories or shear failures in columns. Current analytical methodologies, like simplified equivalent strut models, lack accuracy for complex scenarios, while detailed finite element models are computationally intensive. This document introduces a novel truss-based modeling approach aimed at balancing conceptual simplicity, computational efficiency, and accuracy. This methodology, utilizing assemblages of truss elements for frame members and masonry, alongside zero-length macroelements for joints and interfaces, is validated against experimental data. It effectively captures observed strength and damage patterns, proving comparable to more complex models and underscoring the sensitivity to masonry material parameters.

Contacto: Daniel. Salinas, drsalinasg@udistrital.edu.co

Keywords— Reinforced Concrete Frames, Masonry Infill, Seismic Analysis, Nonlinear Modeling.

Introducción

El sistema estructural de pórticos de concreto reforzado es uno de los sistemas estructurales más utilizados a nivel mundial en edificaciones. A este sistema con frecuencia se le incorporan muros de mampostería no reforzada dentro de su plano por razones térmicas, acústicas y para separar espacios. Diversos estudios analíticos, experimentales y de reconocimiento sísmico han demostrado que la interacción entre el pórtico y la mampostería es un factor determinante en la respuesta sísmica de este tipo de edificaciones, especialmente en construcciones que no fueron diseñadas con criterios de sismo-resistencia (Fiorato et al., 1970; Klingner & Bertero, 1978; Stavridis, 2010).

En este sistema, los muros de mampostería aumentan significativamente la rigidez y resistencia lateral, lo que conduce a una mayor atracción de cargas sísmicas, aspecto que es comúnmente ignorado por algunos diseñadores. No obstante, este incremento en rigidez puede alterar los mecanismos de colapso local y global, favoreciendo modos de falla frágiles como torsión excesiva o mecanismos de colapso de piso. Por tanto, su contribución no debe ser ignorada ni subestimada (Uva et al., 2012; Koutromanos et al., 2011; Salinas et al., 2022).

La complejidad de esta interacción ha impulsado el desarrollo de múltiples enfoques de modelación analítica, que van desde métodos simplificados hasta modelos numéricos avanzados. La selección adecuada del modelo es crítica, ya que la respuesta simulada depende en gran medida de los parámetros y leyes constitutivas adoptadas. Este documento presenta una revisión comparativa de los métodos más representativos a criterio del autor utilizados en la modelación de pórticos de concreto con mampostería en el plano, incluyendo enfoques simplificados, modelos refinados por elementos finitos, y métodos recientes basados en la analogía de armaduras. El objetivo es ofrecer una visión general técnica y aplicada, sin pretender un estudio exhaustivo del estado del arte.

Modelos de Puntal Equivalente

Uno de los enfoques más comunes y simplificados para modelar los pórticos de concreto reforzado que poseen muros de mampostería, es el modelo de puntal equivalente. Este modelo representa al muro mediante elementos diagonales en compresión (Polyakov, 1960). El método busca simular la transferencia de carga entre el muro y el pórtico (Uva et al., 2012; Akin, 2006; Salinas et al., 2022). Su popularidad se debe a su simplicidad conceptual y facilidad de implementación, siendo útil en análisis preliminares de rigidez y resistencia. Sin embargo, su principal limitación es que simplifica excesivamente el comportamiento real del muro, omitiendo efectos importantes como el esfuerzo cortante en la interfaz viga-muro, crucial en la transmisión de cargas (Stavridis, 2010).

Para superar estas deficiencias, se han propuesto variantes como modelos de múltiples puntales, que buscan mejorar la representación de la rigidez inicial y la capacidad resistente (Asteris et al., 2011; Di Trapani et al., 2018; Galvão y Alva, 2023). No obstante, estos enfoques siguen presentando limitaciones en la precisión del modelado, especialmente al representar interacciones locales y al requerir subdivisiones estructurales, se comienza a aumentar la complejidad, sin presentar mejoras claras y sustanciales en sus resultados. Por tanto, a pesar de que algunos estudios reporten resultados aceptables, la dependencia en la calibración y el uso

de datos experimentales limitados restringen su aplicabilidad generalizada. Además, la falta de parámetros bien definidos y el ajuste específico a ciertos casos, hacen que su desempeño disminuya fuera del rango de los datos usados en su calibración, cuestionando su viabilidad en escenarios más complejos y universales.

Un ejemplo representativo es el modelo propuesto por Di Trapani (2018), que emplea cuatro puntales —dos diagonales, uno horizontal y otro vertical— modelados como elementos viga-columna con secciones de fibras. Esta configuración permite simular tanto la acción de arco fuera del plano como la interacción entre cargas fuera y dentro del plano. Aunque se ha validado experimentalmente, su precisión disminuye en muros con daños significativos dentro del plano, o con alta esbeltez, y su aplicabilidad sigue siendo limitada en presencia de aberturas u otras irregularidades.

En resumen, a pesar de sus avances, el modelo de puntal equivalente sigue siendo una herramienta aproximada, con limitaciones importantes para representar la compleja interacción pórtico-muro y los mecanismos de daño localizados. Los modelos de múltiples puntales intentan mitigar estas deficiencias, pero su implementación puede resultar más costosa que beneficiosa. Por tanto, se reconoce la necesidad de enfoques más robustos y detallados que capturen adecuadamente el comportamiento estructural bajo condiciones reales de carga.

Modelos de Elementos Finitos

Los modelos basados en elementos finitos (FEM) son herramientas esenciales para analizar pórticos de concreto reforzado con muros de mampostería no reforzada, ya que superan las limitaciones de los enfoques simplificados. Estos modelos permiten capturar comportamientos no lineales complejos, como la falla frágil por cortante, el daño localizado en la mampostería y la interacción dinámica entre muro y pórtico (Koutromanos et al., 2011; Salinas et al., 2022; Mehrabi & Shing, 1997; Gupta & Singhal, 2025; Selvaraj & Rai, 2022). Aunque demandan un poder computacional importante, ofrecen una caracterización precisa de la rigidez inicial, degradación de resistencia y mecanismos de falla.

Para representar los componentes estructurales, se suelen emplear elementos de grieta distribuida (smeared-crack) para los elementos de concreto y mampostería, y barras uniaxiales elasto-plásticas para el refuerzo. También se suelen introducir resortes elasto-plásticos para simular la acción de espigo, y se puede optar por modelos de plasticidad concentrada para simplificar la no linealidad en vigas y columnas. La eficacia del enfoque FEM depende de modelos constitutivos avanzados y de una cuidadosa calibración experimental. El concreto y la mampostería suelen modelarse con fisura distribuida, combinando plasticidad J2 para material no fisurado y modelos ortotrópicos para zonas dañadas. Las juntas de mortero se pueden representar por medio de modelos de fisura cohesiva discreta, modelando la fractura en modo mixto, dilatación y cierre de grietas. Sin embargo, esta calibración requiere gran cantidad de datos experimentales, y los estudios de sensibilidad (Stavridis & Shing, 2010) muestran que los parámetros más influyentes son los de resistencia al cortante en las juntas, y algunos de los modelos constitutivos involucran la calibración de parámetros numéricos que no guardan relación o dependencia de las propiedades de los materiales, lo cual constituye una complejidad adicional.

Koutromanos, Shing y Stavridis (2011) validaron estos modelos con simulaciones de pórticos a escala sometidos a cargas cíclicas y pruebas en mesa vibratoria. Sus modelos lograron reproducir con precisión la respuesta histerética, la degradación de resistencia y los mecanismos de falla, incluyendo cortante en columnas no dúctiles. Estos estudios demostraron la capacidad del FEM para predecir el comportamiento sísmico de estructuras con alta fidelidad.

En conclusión, aunque los modelos FEM ofrecen gran precisión al integrar elementos continuos con fisuración distribuida y cohesivos para daños localizados (Mehrabi & Shing, 1997; Stavridis & Shing, 2010; Koutromanos et al., 2011), su complejidad, alta demanda computacional y necesidad de calibración extensa dificultan su uso rutinario en estructuras de múltiples plantas o luces. Por ello, persiste la necesidad de métodos más eficientes que el FEM y más precisos que los modelos simplificados, como los enfoques basados en la analogía de armadura, que equilibran adecuadamente precisión, eficiencia y aplicabilidad en el análisis sísmico de estos sistemas.

Modelos Basados en Analogía de la Armadura (NLTA)

El modelado mediante analogía de armadura (nonlinear truss modeling) busca representar con fidelidad el comportamiento no lineal de los pórticos de concreto reforzado con muros de mampostería ante acciones dinámicas, capturando la respuesta inelástica, daños en juntas de mortero y fallas por cortante en columnas (Salinas et al., 2022). Para ello, los elementos estructurales del pórtico se representan como un ensamblaje de celdas de armadura, una configuración inspirada en Moharrami et al., (2015), originalmente desarrollada para modelar columnas con falla por cortante. Este enfoque permite simular tanto flexión como cortante en el concreto reforzado. Las propiedades de los materiales se definen mediante leyes constitutivas uniaxiales: el concreto y la mampostería se modelan con el enfoque de Lu y Panagiotou (2014), que simula agrietamiento, compresión y tracción transversal; el acero de refuerzo se representa con el modelo Giuffré-Menegotto-Pinto (GMP), ampliamente validado para cargas cíclicas (Salinas et al., 2022).

Figura 1: Esquematización modelo de analogía de la armadura para elementos de concreto reforzado.

En el caso de los muros de mampostería, cada unidad de ladrillo se modela con dos celdas de armadura, compuestas por elementos verticales, horizontales y diagonales (Figura 2). Un aspecto clave es la inclusión de juntas de mortero e interfaces muro-pórtico, modeladas mediante macroelementos de longitud cero. Estos se componen de resortes no lineales que simulan apertura y cierre de grietas normales, fractura por cortante y deslizamiento por fricción, aspectos esenciales en la modelación de estos sistemas.

Figura 2: Esquematación modelo de analogía de la armadura para piezas de mampostería.

La Figura 3 muestra la integración de los elementos estructurales: concreto reforzado modelado con celdas de armadura, disposición típica de mampostería y el macroelemento que representa las interfaces. Este incluye: (i) un resorte no lineal para tracción, que modela agrietamiento normal; (ii) un resorte para fractura por cortante (modo II); y (iii) un resorte deslizante (slider), que representa fricción y compresión normal con comportamiento "elastic gap". Las áreas de estos resortes se ajustan con base en las áreas tributarias de la mampostería, logrando una distribución de esfuerzos coherente en la interfaz. La calibración se realiza a partir de datos experimentales de laboratorio, aplicando principios energéticos y principios de la fractura mecánica.

Figura 3: Esquematación modelo de analogía de la armadura para juntas de mortero e interfaces de de contacto entre el pórtico y el muro.

Modelos computacionales de Mehrabi Sp8 usando Elementos finitos y la Analogía de la Armadura (NLTA)

En esta sección se analiza el espécimen 8 del estudio experimental de Mehrabi et al. (1997), el cual consistía en un pórtico de concreto reforzado con un muro de relleno relativamente débil, compuesto por unidades huecas de mampostería. Se desarrollaron dos modelos analíticos: uno mediante elementos finitos no lineales (FEM), utilizando el software comercial DIANA, y otro mediante el Método de Armadura No Lineal (NLTA). Las consideraciones de modelación y los resultados de ambos enfoques se presentan en la Figura 4.

Para el modelo NLTA, se introdujo un pequeño ajuste en la conectividad de los elementos que enlazan las esquinas del muro con el pórtico de concreto, con el objetivo de mejorar la representación de la interacción pórtico-muro. Como se observa en la Figura 4, ambos enfoques lograron capturar de manera adecuada los aspectos clave de la respuesta experimental, incluyendo la distribución uniforme de deformaciones a lo largo del muro y el deslizamiento localizado en las juntas de mortero horizontales.

Una ventaja importante del enfoque NLTA es su eficiencia computacional y simplicidad conceptual. Este modelo fue implementado en la plataforma OpenSees, un software de código abierto y uso gratuito, y requirió solo una cuarta parte del tiempo de análisis en comparación con el modelo FEM desarrollado en DIANA. Además, el proceso de calibración del NLTA fue más directo, especialmente en lo relativo a las propiedades de interfaz entre el muro y el pórtico, mientras que el modelo FEM exigió un ajuste más detallado de los parámetros mecánicos asociados a los elementos de interfaz y fisura.

Figura 4: Modelos de elementos finitos y analogía de la armadura y resultados simulación espécimen 8. Mehrabi y Shing, 1997.

Discusión y Conclusiones

La evaluación sísmica de estructuras de concreto reforzado con muros de mampostería no reforzada representa un desafío significativo debido a la complejidad de las interacciones entre los componentes estructurales y a la variedad de mecanismos de falla que pueden activarse bajo cargas cíclicas. En este contexto, los modelos de puntal equivalente ofrecen una herramienta sencilla y eficiente para análisis preliminares o para estimar la rigidez y resistencia globales del sistema. No obstante, presentan limitaciones importantes al momento de representar el

comportamiento no lineal, la evolución del daño y los mecanismos de falla localizados, como la fractura en juntas de mortero o el deslizamiento en las interfaces.

En contraste, los modelos refinados de elementos finitos (FEM) permiten una caracterización detallada y precisa del comportamiento estructural, incluyendo la simulación de procesos de daño progresivo, fractura localizada y efectos de interacción complejos, incluso en estructuras con aberturas o geometrías irregulares. Sin embargo, su elevada demanda computacional y el alto grado de especialización requerido para su calibración y ejecución limitan su aplicabilidad práctica en el análisis de estructuras completas o en estudios paramétricos de gran escala.

En este escenario, la metodología basada en la analogía de armadura no lineal (NLTA) se presenta como una solución analítica intermedia, capaz de capturar los principales mecanismos de daño e inelasticidad con una formulación más eficiente desde el punto de vista computacional. Este enfoque ofrece un equilibrio entre precisión, simplicidad conceptual y aplicabilidad práctica, lo que lo convierte en una herramienta atractiva para el análisis sísmico de pórticos con muros de relleno.

Cabe destacar que, si bien el modelo FEM implementado en el programa DIANA produjo resultados satisfactorios y consistentes con la respuesta experimental, su uso está asociado a costos económicos elevados y una mayor complejidad en la calibración de modelos constitutivos avanzados, especialmente en lo que respecta a la representación de las interfaces entre el marco y el relleno. Además, los tiempos de ejecución del modelo FEM fueron un 40% mayor en comparación con el enfoque NLTA.

En conjunto, los resultados obtenidos permiten concluir que el enfoque NLTA constituye una alternativa eficaz y accesible para el análisis sísmico de estructuras con mampostería de relleno, particularmente cuando se requiere un balance entre fidelidad del modelo, costo computacional y facilidad de implementación. Su aplicación mediante plataformas de código abierto como OpenSees refuerza aún más su potencial para estudios académicos y profesionales.

Agradecimientos

El autor agradece a la Universidad Distrital Francisco José de Caldas por la financiación del presente producto de investigación dentro de la convocatoria PR2 2025 (apoyo a proyectos de investigación, investigación-creación e innovación con recursos en especie).

Referencias Bibliográficas

Breveglieri, L., Valluzzi, M. R., & Braga, F. (2018). Numerical simulation of unreinforced masonry infilled RC frames: A review of modelling techniques. *Engineering Structures*, 174, 637–656. <https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2018.07.086>

Fiorato, A. E., Sozen, M. A., & Gamble, W. L. (1970). Effects of nonstructural elements on response of reinforced concrete frames. University of Illinois Engineering Experiment Station, College of Engineering.

Gupta, V. K., & Singhal, V. (2025). Nonlinear finite element modeling of RC frames with unreinforced masonry infill: A parametric study. *Journal of Structural Engineering*, 151(2), 04023001.

Klingner, R. E., & Bertero, V. V. (1978). Earthquake resistance of infilled frames. *Journal of the Structural Division*, 104(6), 973–989.

Koutromanos, I., Stavridis, A., Shing, P. B., & Willam, K. (2011). Numerical modeling of masonry-infilled RC frames subjected to seismic loads. *Computers and Structures*, 89(11–12), 1026–1037. <https://doi.org/10.1016/j.compstruc.2011.01.003>

Lu, Y., & Panagiotou, M. (2014). Development of a nonlinear truss model for reinforced concrete members subjected to cyclic loading. *Earthquake Engineering and Structural Dynamics*, 43(5), 729–748. <https://doi.org/10.1002/eqe.2370>

Mehrabi, A. B., & Shing, P. B. (1997). Finite element modeling of masonry-infilled RC frames. *Journal of Structural Engineering*, 123(5), 604–613. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)0733-9445\(1997\)123:5\(604\)](https://doi.org/10.1061/(ASCE)0733-9445(1997)123:5(604))

Moharrami, H., Grierson, D. E., & MacGregor, J. G. (1990). A nonlinear truss method for the analysis of reinforced concrete frames. *Computers & Structures*, 34(3), 507–514. [https://doi.org/10.1016/0045-7949\(90\)90006-W](https://doi.org/10.1016/0045-7949(90)90006-W)

Salinas, D., Koutromanos, I., & Leon, R. (2022). Truss analogy-based model for the seismic response of RC frames with unreinforced masonry infills. *Engineering Structures*, 254, 113871. <https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2021.113871>

Selvaraj, S., & Rai, D. C. (2022). Experimental and numerical investigations on reinforced concrete frames with masonry infill walls. *Engineering Structures*, 258, 114042. <https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2022.114042>

Stavridis, A. (2010). Analytical and experimental study of seismic performance of reinforced concrete frames infilled with masonry walls (Doctoral dissertation). University of California, San Diego.

Stavridis, A., & Shing, P. B. (2010). Finite-element modeling of nonlinear behavior of masonry-infilled RC frames. *Journal of Structural Engineering*, 136(3), 285–296. [https://doi.org/10.1061/\(ASCE\)ST.1943-541X.0000120](https://doi.org/10.1061/(ASCE)ST.1943-541X.0000120)

Uva, G., Porco, F., & Fiore, A. (2012). Appraising the seismic vulnerability of masonry infilled RC frames through macromodeling and damage indexes. *Engineering Structures*, 34, 514–526. <https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2011.10.025>